

EDN JXAQCO

DOI 10.5281/zenodo.19216794

УДК: 633.358: 579.64: 581.132

Лисицын Е. М., Лыскова И. В.

**ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОТЛИЧИЯ СОРТОВ ГОРОХА ПО РЕАКЦИИ
ПИГМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА ЛИСТЬЕВ НА ОБРАБОТКУ
БИОПРЕПАРАТАМИ**

ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого»

Реферат. В 2022–2024 гг. исследовали реакцию растений гороха на местные штаммы *Streptomyces* с целью установить характер влияния микроорганизмов на накопление хлорофиллов (*Chl a* и *b*) и каротиноидов в листьях и оценить сортоспецифичность их взаимодействия с растениями. Исследованы сорта гороха селекции ФАНЦ Северо-Востока: Фаленский юбилейный, Фаленский усатый, Фаленский кормовой. Суспензии клеток местных штаммов *S. castalarensis* A4 и *S. antimycoticus* 8A1-3 использованы для обработки либо семян, либо семян и вегетирующих растений. Содержание белка в зерне составило 18,4–25,8 %. Менее всего на обработку биопрепаратами реагировал сорт Фаленский кормовой (отличия от контроля в 11 % вариантов), сильнее всех – сорт Фаленский усатый (отличия от контроля в 72 % вариантов). Содержание *Chl a* изменялось в пределах 4,94–12,21, *Chl b* – 2,87–7,01, каротиноидов – 1,60–3,58 мг/г сухой массы. Содержание белка в зеленой массе коррелировало с содержанием в листьях *Chl a* ($r = 0,716$), *Chl b* ($r = 0,455$) и каротиноидов ($r = 0,827$), а его содержание в зерне было связано с *Chl a* ($r = 0,441$) и каротиноидами ($r = 0,644$), но с *Chl b* статистически значимых связей не обнаружено. Сорт Фаленский кормовой при однократной обработке препаратами *Streptomyces* чаще показывал их стимулирующее влияние на содержание пигментов, сорт Фаленский юбилейный – депрессивное, а сорт Фаленский усатый занимал промежуточное положение между ними. Для сорта Фаленский кормовой трехкратная обработка любым из препаратов была менее эффективна с точки зрения накопления пигментов, чем однократная обработка семян; для сорта Фаленский усатый – более эффективно применение препарата *S. castalarensis* A4 для обработки семян и последующей обработки посевов; для сорта Фаленский юбилейный – обработка семян и посевов препаратом *S. antimycoticus* 8A1-3.

Ключевые слова: *Pisum sativum*, хлорофилл, каротиноиды, белок, *Streptomyces castalarensis*, *Streptomyces antimycoticus*.

Для цитирования: Лисицын Е. М., Лыскова И. В. Генотипические отличия сортов гороха по реакции пигментного комплекса листьев на обработку биопрепаратами // Таврический вестник аграрной науки. 2026. № 1 (45). С. 96–111. EDN: JXAQCO. DOI: 10.5281/zenodo.19216794.

For citation: Lisitsyn E. M., Lyskova I. V. Genotypic differences of pea cultivars in leaf pigment complex response to biopreparations // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2026. No. 1 (45). P. 96–111. EDN: JXAQCO. DOI: 10.5281/zenodo.19216794.

Введение

В большинстве исследований влияния микробиологических препаратов на сельскохозяйственные растения оценивают их антифунгальные, антибактериальные, инсектицидные, антибиотические свойства [1–3], в то время как воздействие на пигментные системы растений изучается гораздо реже. В имеющейся по этому вопросу литературе нет общего мнения о качественной реакции пигментного комплекса листьев растений на предпосевную обработку семян

микробиологическими препаратами. Положительный эффект инокуляции семян с использованием *Rhizobium* spp. на содержание хлорофилла в листьях трех сортов фасоли указан в работе [4]. Зыкова с соавторами [5] связывают повышение содержания пигментов в листьях паннонского клевера с наличием в составе биопрепаратов клубеньковых бактерий *Rhizobium trifolii*. В противоположность этому общее содержание хлорофиллов в растениях четырех сортов сои в вариантах с предпосевной обработкой семян инокулятами клубеньковых бактерий *Rhizobium* sp. в опытах [6] не отличалось от содержания хлорофиллов в растениях без обработки. Ученые в своей работе [7] показали отрицательное воздействие обработки семян нута изолятами *Pseudomonas aeruginosa* и *P. chlororaphis* на содержание пигментов в листьях. Другие авторы, например [8], обнаружили стимулирующий эффект обработки семян белого клевера изолятом *Bacillus subtilis* GB03, рост содержания общего хлорофилла составил 36,0 %; в работе [9] обработка семян нута микробными препаратами приводила к повышению содержания пигментов, особенно *Chl a*. В работе [10] не отмечено влияния инокуляции семян пшеницы сорта CD150 бактериальными изолятами *Azospirillum brasilense*, *Bacillus* (*B. megaterium* + *B. subtilis*) и *Pseudomonas fluorescens* на содержание хлорофиллов и каротиноидов. В последние годы все большим интересом у исследователей пользуются биопрепараты на основе представителей рода *Streptomyces* [11, 12]. Появились работы, в которых авторы отмечают усиление фотосинтеза растений за счет повышения накопления хлорофиллов в листьях после предпосевной инокуляции семян местными изолятами *Streptomyces* [13–15]. В итоге многие авторы приходят к выводу, что реакция пигментного комплекса на обработку семян биопрепаратами в значительной степени зависит от состава микробного инокулята, особенно когда биопрепараты производятся на основе аборигенных почвенных микроорганизмов различных систематических групп [5, 16].

Другой аспект проблемы влияния микробных биопрепаратов на фотосинтетическую активность растений – вопрос о совместимости бактериального штамма со специфическим растением, что считается определяющим фактором в создании высокоэффективного симбиоза [17]. Отмечено, что бактериальный штамм специфического вида, выделенный из ризосферы растений, не обязательно приводит к положительной реакции растения [18]. Применяя обработку семян пшеницы биопрепаратами на основе консорциума штаммов *Bacillus simplex* 948 P-1 TS и *B. megaterium* 312 TS, Мартынов А. А. и другие [19] показали генотипические различия в реакции накопления пигментов листьев между сортами Тюменская 25 (не отмечено статистически значимого влияния) и Шортандинская 95 улучшенная (повышение содержания пигментов по сравнению с контролем). Статистически значимое влияние генотипа при оценке эффективности воздействия инокуляции семян *Azospirillum brasilense* на содержание хлорофиллов и каротиноидов в листьях четырех сортов пшеницы отмечено в работе [20], при этом сорт Sardari вообще не показал реакцию пигментной системы на инокуляцию.

Еще одной стороной взаимодействия микробиологических препаратов и пигментных систем растений, пока еще не отраженной в научной литературе, является эффективность одно- или многократных обработок (то есть, только предпосевной обработки семян или сочетания ее с обработкой вегетирующих растений). В связи с вышеизложенным нами было проведено многолетнее исследование реакции растений гороха на обработку биопрепаратами на основе местных штаммов актиномицетов.

Цель исследований – оценить сортоспецифичность накопления фотосинтетических пигментов (хлорофиллов и каротиноидов) в листьях растений

гороха при разных способах предпосевной обработки семян микробиологическими препаратами.

Решение этих вопросов позволит в дальнейшем скорректировать сортовые технологии возделывания конкретных сортов гороха.

Материалы и методы исследований

Исследования проведены в 2022–2024 гг. на опытном поле селекционного севооборота Фалёнской селекционной станции – филиала ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого» в условиях восточного района центральной климатической зоны Кировской области. Почва опытных участков – дерново-подзолистая среднесуглинистая. Агрохимическая характеристика пахотного слоя (по усредненным данным): рН_{KCl} 5,0 (на иономере ЭВ-74), содержание гумуса (по Тюрину) 2,45 %, подвижного фосфора и обменного калия (по Кирсанову) – 307 и 265 мг/кг почвы соответственно. Предшественник – зерновые культуры. Агрофон: под культивацию внесена (вразброс 1-РМГ-4) нитроаммофоска (N₆P₂₀K₃₀) в дозе 3,0 ц/га.

Объекты исследований: сорта гороха различного морфотипа селекции ФГБНУ «ФАНЦ Северо-Востока»: Фаленский юбилейный (листочковый, среднестебельный, белоцветковый), Фаленский усатый (безлисточковый, укороченостебельный, белоцветковый), Фаленский кормовой (листочковый, длинностебельный, белоцветковый).

Схема опыта: 1. Контроль (без обработки); 2. Обработка суспензией клеток штамма *S. castalarensis* A4 – обработка семян; 3. *S. castalarensis* A4 – обработка семян + обработка по вегетации; 4. Обработка суспензией клеток штамма *S. antimycoticus* 8A1-3 – обработка семян; 5. *S. antimycoticus* 8A13 – обработка семян + обработка по вегетации; 6. «Псевдобактерин-2, Ж» – обработка семян; 7. «Псевдобактерин-2, Ж» – обработка семян + обработка по вегетации.

Образцы препаратов на основе штаммов *S. castalarensis* A4 и *S. antimycoticus* 8A1-3 изготовлены в лаборатории биотехнологии и микроорганизмов ФГБНУ «ФАНЦ Северо-Востока», титр препаратов – 10⁶ КОЕ/мл. Для сравнения использовали биологический препарат «Псевдобактерин-2, Ж» (*Pseudomonas aureofaciens* BS1393, титр не менее 2 × 10⁹ КОЕ/мл).

Расход препаратов: обработка семян – из расчета 1 л препарата на тонну семян, расход рабочей жидкости 10 л/т; обработка (опрыскивание) растений – по инструкции к «Псевдобактерину-2, Ж» – 1 л/га, расход рабочей жидкости 300 л/га. Обработку растений во время вегетации проводили дважды: в межфазные периоды «появление пятого и шестого листа» и «бутонизация – начало цветения».

Общая площадь одной опытной делянки составляла 2,5 м² учетной – 1 м², повторность трехкратная, размещение делянок последовательное. Посев осуществляли сеялкой ССФК-7, норма высева – 1,2 млн всхожих семян на 1 га. Уборка проведена вручную в фазе «полная спелость» с последующим обмолотом на сноповой молотилке МСУ-1.

Определение содержания общего азота проведено по методу Кьельдаля в модификации Сереньева в пересчете на белок (использовали коэффициент 6,25) в образцах зерна и листьях растений гороха.

Содержание хлорофиллов и каротиноидов определяли в пробах полностью сформированных листьев (2–3 лист сверху) с двадцати индивидуальных растений в фазе цветения с использованием спектрофотометра «UVmini-1240» (SHIMADZU Corporation, Japan). Пигменты извлекали 100 % ацетоном согласно методике [21] в трехкратной аналитической повторности, далее оценивали оптическую плотность экстрактов при длинах волн 470, 644,8 и 661,6 нм и по той же методике

рассчитывали содержание пигментов на единицу сухой массы листа (мг/г сухой массы).

Вегетационные периоды гороха в годы проведения исследований отличались по метеорологическим условиям (таблица 1).

В 2022 г. в мае установилась холодная (-3,1 °С от нормы) и влажная (139 %) погода, в связи с чем посев был проведен только 2 июня, в июне и июле температурный режим был ниже среднеголетних норм, а количество осадков составило 86 и 78 % от нормы соответственно, что благоприятно сказалось на формировании продуктивности гороха. В 2023 г. посев провели 20 мая в условиях, приближенных к среднеголетним нормам: малое количество осадков (39 %) при невысокой температуре воздуха в июне, а затем достаточное увлажнение (119 % от нормы) в июле способствовали формированию продуктивности гороха. В 2024 г. посев провели 23 мая, так как осадки первой декады месяца (в три раза превышающие норму) и пониженная температура воздуха (-4,3 °С от нормы) не способствовали началу полевых работ.

Таблица 1 – Метеорологические условия вегетационного периода в годы исследований по данным Фаленской метеостанции, Кировская область

Год	Средняя температура воздуха, °С				Количество осадков, мм					ГТК
	май	июнь	июль	август	май	июнь	июль	август	май-август	
2022	8,3	14,1	17,7	14,7	61	66	52	8	187	0,83
2023	13,4	14,0	18,8	17,3	44	30	80	28	182	0,78
2024	7,1	18,4	18,8	15,4	44	86	46	102	278	1,65
Среднее*	11,4	15,9	18,3	15,4	44	77	67	73	261	1,40

Примечание: *Среднее многолетнее значение, рассчитанное в соответствии с требованиями Всемирной метеорологической организации за 30-летний период (1991–2020 гг.)

В летние месяцы осадки выпадали неравномерно: в июне в первую и вторую (а в июле – во вторую) декады выпадало в день осадков от 80 до 124 % от декадной нормы, в августе же в первую декаду (8.08) выпало 227 % от нормы. Температура воздуха в июне превышала климатическую норму на 4,5 и 5,4 °С. В первую декаду июля, во время цветения гороха, этот показатель превысил среднее значение на 5,4 °С, что негативно сказалось на завязывании семян. При этом степень увлажнения вегетационных периодов по гидротермическому коэффициенту Селянинова (ГТК) была недостаточной в 2022 и 2023 гг., а в 2024 г. – избыточно влажной.

Статистическая обработка экспериментальных данных выполнена с помощью методов описательной статистики, а также двух- и трехфакторного дисперсионного анализа. Использовали пакет прикладных программ AGROS, версия 2.07. В таблицах приведены средние значения и их ошибки. Достоверность отличий между вариантами опыта оценивали на уровне значимости $p \leq 0,05$.

Результаты и их обсуждение

Рассматривая степень влияния таких факторов, как «генотип» и «обработка препаратами» на содержание белка в зерне гороха по годам исследования с использованием двухфакторного дисперсионного анализа, установили, что в зависимости от условий года доля влияния обработки биопрепаратами изменялась в диапазоне от 5,0 до 15,6 %, доля влияния генотипа – от 60,0 до 66,9 %. Влияние обоих факторов было статистически значимо на уровне $p \leq 0,05$.

В целом, содержание белка в зерне испытанных сортов гороха находилось в диапазоне 18,35–25,78 %. Что касается эффективности двух вариантов использования биопрепаратов, то в 2022 г. только для сорта Фаленский усатый вариант «обработка семян» статистически значимо уступал по влиянию на накопление белка в зерне варианту «обработка семян + обработка посевов» (таблица 2).

В условиях 2023 г. не отмечено отличий вариантов обработки у сорта Фаленский усатый, для сорта Фаленский кормовой было более эффективно применение варианта «обработка семян + обработка посевов» препаратами «Псевдобактерин-2» и *S. castalarensis* А4. На сорте Фаленский юбилейный препараты *S. castalarensis* А4 и *S. antimycoticus* 8А1-3 были эффективнее при трехкратном использовании, а препарат «Псевдобактерин-2» – в варианте «обработка семян». В условиях 2024 г. для каждого из трех биопрепаратов отсутствовали статистически значимые отличия между вариантами «обработка семян» и «обработка семян + обработка посевов».

Таблица 2 – Содержание белка в зерне гороха, % (Фаленки, Кировская область)

Сорт	Контроль	<i>S. castalarensis</i> А4		<i>S. antimycoticus</i> 8А1-3		«Псевдобактерин-2»	
		семена**	вегетация	семена	вегетация	семена	вегетация
2022 г.							
ФЮ*	21,04a	21,69a	22,13a	21,78a	22,06a	22,63a	21,56a
ФУ	18,41ab	18,35a	19,29cd	18,82abc	19,88d	19,22cd	19,10bc
ФК	20,10ab	19,60a	20,16ab	21,28bc	20,47abc	20,35abc	21,63c
2023 г.							
ФЮ	25,11cd	24,53bc	25,78d	23,44a	24,78cd	25,10cd	23,72ab
ФУ	20,50a	22,15b	22,22b	23,84b	22,31b	22,66b	22,69b
ФК	23,41abc	23,00ab	24,07cd	23,69abcd	23,94bcd	22,90a	24,47d
2024 г.							
ФЮ	21,07abc	22,34d	21,78cd	22,06d	21,69bcd	20,84ab	20,66a
ФУ	20,60b	21,34cde	21,62e	21,38de	20,97bcd	20,44ab	19,94a
ФК	19,43a	19,75a	19,66a	19,19a	19,88a	19,41a	19,31a

Примечания: *здесь и далее* *ФЮ – Фаленский юбилейный, ФУ – Фаленский усатый, ФК – Фаленский кормовой; **семена – обработка семян; вегетация – обработка семян + обработка посевов.

Для каждого сорта в каждой строке величины, сопровождаемые одинаковыми буквами, не отличаются статистически значимо по критерию Дункана при $p \leq 0,05$.

В среднем за три года можно отметить, что по признаку «содержание белка в зерне» менее всего на любой вариант обработки биопрепаратами реагировал сорт Фаленский кормовой (только в двух вариантах опыта из 18, то есть в 11 %, отмечены отличия от контрольного варианта без обработки), сильнее всех – сорт Фаленский усатый (отличия от контроля отмечены в 72 % вариантов опыта).

Поскольку из научной литературы известно, что основное количество азота (около 80 %), поступающее в листья растений, накапливается в хлоропластах, причем половина этого количества включается в состав хлорофилл-белковых комплексов [22], твердо установленным фактом является связь содержания пигментов в листьях с содержанием белка как в листьях, так и в семенах растений. В работе [23] отмечается, что концентрация хлорофиллов в листьях сельскохозяйственных растений прямо определяет уровень ассимиляции CO₂ и, соответственно, накопление формирующимся зерном пластических веществ, образующихся в результате фотосинтеза. Во многих работах с бобовыми культурами также показана тесная связь содержания хлорофилла и белка в зерне и зеленой массе [24, 25].

В наших исследованиях, суммируя трехлетние данные (2022–2024 гг.) по взаимосвязи содержания пигментов в листьях гороха с содержанием белка в зеленой массе и зерне (таблица 3), можно отметить статистически значимые взаимосвязи содержания пигментов в листьях и уровня накопления белка.

Так, в среднем по всему опыту содержание белка в зеленой массе коррелировало с содержанием *Chl a* ($r = 0,716$), *Chl b* ($r = 0,455$) и каротиноидов ($r = 0,827$); содержание белка в зерне было слабее связано с *Chl a* ($r = 0,441$) и каротиноидами ($r = 0,644$), хотя и статистически значимо при $p \leq 0,05$, тогда как с *Chl b* статистически значимых связей не обнаружено ($r = -0,054$). В условиях разных лет исследования величины этих корреляций варьировали в широких пределах. Так, наибольшие величины всех шести пар корреляций отмечены в условиях 2023 г., когда, например, корреляция между содержаниями *Chl a* в листьях и белка в зерне достигла величины 0,716, превысив уровень связи с белком в зеленой массе ($r = 0,689$).

Таблица 3 – Содержание пигментов в листьях, белка в зеленой массе и зерне гороха (среднее за 2022–2024 гг.), Фаленки, Кировская область

Вариант опыта	Содержание пигментов в листьях, мг/г сухой массы			Содержание белка, %	
	<i>Chl a</i>	<i>Chl b</i>	каротиноиды	в зерне	в листьях
Фаленский юбилейный					
Контроль	9,70 ± 1,43	4,41 ± 0,57	2,95 ± 0,50	22,40 ± 1,35	21,27 ± 2,65
<i>S. castalarensis</i> A4, семена	9,43 ± 2,31	4,55 ± 0,87	2,87 ± 0,68	22,90 ± 0,86	21,15 ± 2,80
семена + по вегетации	9,47 ± 1,18	4,47 ± 0,48	2,81 ± 0,43	23,20 ± 1,28	22,15 ± 2,51
<i>S. antimycoticus</i> 8A1-3, семена	9,07 ± 1,87	4,38 ± 0,77	2,81 ± 0,56	22,40 ± 0,51	21,46 ± 2,46
семена + по вегетации	9,88 ± 1,40	4,47 ± 0,51	2,99 ± 0,44	22,80 ± 0,97	22,96 ± 3,05
«Псевдобактерин-2, Ж», семена	9,17 ± 1,34	4,35 ± 0,49	2,74 ± 0,48	22,90 ± 1,23	21,46 ± 2,95
семена + по вегетации	9,13 ± 1,64	4,17 ± 0,56	2,79 ± 0,59	22,00 ± 0,91	21,61 ± 3,09
Фаленский усатый					
Контроль	7,63 ± 1,03	3,73 ± 0,61	2,17 ± 0,24	19,80 ± 0,71	18,50 ± 2,42
<i>S. castalarensis</i> A4, семена	7,22 ± 0,61	3,38 ± 0,39	2,09 ± 0,13	20,60 ± 1,16	18,38 ± 1,12
семена + по вегетации	9,27 ± 1,42	4,83 ± 0,99	2,52 ± 0,40	21,00 ± 0,89	18,50 ± 1,66
<i>S. antimycoticus</i> 8A1-3, семена	8,82 ± 2,28	4,74 ± 1,42	2,42 ± 0,62	21,00 ± 1,17	18,94 ± 1,88
семена + по вегетации	7,92 ± 1,81	4,14 ± 1,08	2,07 ± 0,50	21,10 ± 0,70	18,96 ± 2,24
«Псевдобактерин-2, Ж», семена	8,68 ± 1,72	4,47 ± 1,10	2,44 ± 0,44	20,80 ± 1,01	18,38 ± 2,28
семена + по вегетации	8,99 ± 1,41	4,73 ± 1,01	2,49 ± 0,38	20,60 ± 1,08	17,98 ± 3,07
Фаленский кормовой					
Контроль	9,36 ± 1,74	5,32 ± 0,90	2,71 ± 0,62	21,00 ± 1,23	20,46 ± 2,15
<i>S. castalarensis</i> A4, семена	10,39 ± 1,42	5,90 ± 1,13	2,92 ± 0,41	20,80 ± 1,11	22,87 ± 2,18
семена + по вегетации	9,12 ± 1,01	5,34 ± 1,04	2,54 ± 0,26	21,30 ± 1,39	22,27 ± 0,92
<i>S. antimycoticus</i> 8A1-3, семена	10,57 ± 1,71	6,16 ± 1,53	2,95 ± 0,49	21,40 ± 1,30	22,38 ± 2,65
семена + по вегетации	9,27 ± 1,49	4,69 ± 0,84	2,87 ± 0,51	21,40 ± 1,27	23,08 ± 2,79
«Псевдобактерин-2, Ж», семена	9,41 ± 1,52	5,18 ± 1,07	2,71 ± 0,44	20,90 ± 1,04	21,44 ± 2,59
семена + по вегетации	9,35 ± 1,59	5,21 ± 1,22	2,65 ± 0,43	21,80 ± 1,49	20,56 ± 2,57

В то же время, в условиях 2022 г., когда температурный режим на протяжении всей вегетации был ниже среднееголетних данных, для двух из трех исследованных сортов обработка семян и посевов практически не отразилась на содержании пигментов в листьях, корреляционные связи содержания белка в зерне и пигментов в листьях были статистически незначимыми.

Рассматривая вопрос о влиянии способа применения биопрепаратов на накопление фотосинтетических пигментов в листьях гороха, можно также отметить сильное влияние условий года и генотипа растения.

Ключевым фотоактивным пигментом высших растений является *Chl a*, поскольку только он представлен в реакционных центрах фотосистем, где происходит конвертация и запасание световой энергии в форме окислительно-восстановительного потенциала [26]. Представление о степени влияния вариантов обработки на содержание *Chl a* в листьях гороха дают данные таблицы 4.

Таблица 4 – Содержание хлорофилла *a* в листьях гороха (Фаленки, Кировская область)

Сорт	Контроль	<i>S. castalarensis</i> A4		<i>S. antimycoticus</i> 8A1-3		«Псевдобактерин-2»	
		семена**	вегетация	семена	вегетация	семена	вегетация
2022 г.							
ФЮ*	10,15de	10,54e	9,16a	9,87bcd	9,97cd	9,39a	9,13a
ФУ	7,40a	6,98a	11,94e	12,85f	10,10b	11,37d	11,02cd
ФК	12,21cd	12,67de	9,70a	12,77e	10,88b	12,21c	11,78c
2023 г.							
ФЮ	11,92bc	12,76d	11,66ab	11,84b	12,26c	11,37a	11,97bc
ФУ	9,53de	8,38a	8,75b	8,68ab	9,32d	9,18cd	9,68e
ФК	9,68b	10,73d	10,50cd	11,73e	10,63d	9,01a	9,90b
2024 г.							
ФЮ	7,03d	5,00a	7,60f	5,50b	7,42ef	6,76d	6,30c
ФУ	5,97d	6,29e	7,12f	4,94b	4,33a	5,49c	6,27e
ФК	6,20a	7,78f	7,16de	7,20e	6,29ab	7,00c	6,37b

Как следует из этих данных, только в пяти случаях не отмечено статистически значимого отличия в эффективности разных способов обработки биопрепаратами: в 2022 г. ни на одном из сортов не отмечено разницы между вариантами обработок препаратом «Псевдобактерин-2», для сорта Фаленский юбилейный не отличались варианты применения препарата *S. antimycoticus* 8A1-3; в условиях 2023 г. у сорта Фаленский кормовой не отмечено разницы при использовании препарата *S. castalarensis* A4. Условия вегетации 2024 г. способствовали проявлению различий между способами применения всех трех препаратов на всех трех сортах.

При этом в целом по опыту влияние обработки на содержание пигмента в листьях проявилось следующим образом: в 31,5 % вариантов не отмечено отличий от контроля без обработки, в 29,6 % – снижение показателя относительно контроля, и в 38,9 % – повышение показателя относительно контроля. Но можно отметить и генотипические особенности: для сорта Фаленский юбилейный усиливающее действие биопрепаратов проявилось в четырех вариантах опыта, для сорта Фаленский усатый – в восьми вариантах, для сорта Фаленский кормовой – в 10 вариантах. Угнетающее действие препаратов выявлено в шести вариантах опыта у сортов Фаленский юбилейный и Фаленский усатый и только в трех – у сорта Фаленский кормовой.

Хлорофилл *b* (*Chl b*) осуществляет в растениях многочисленные функции, связанные как с улучшением энергетического обмена в условиях пониженной освещенности, поддерживая размер и стабильность светособирающих антенн, так и с регуляцией прохождения фаз развития растений [27]. В таблице 5 приведены данные о влиянии обработок биопрепаратами на накопление этой формы хлорофилла.

В целом, обработка биопрепаратами в 38,8 % вариантов опыта не привела к статистически значимому отличию накопления *Chl b* от контрольного варианта, в остальных случаях в равной степени приводила либо к повышению (31,5 % вариантов), либо к снижению (29,6 % вариантов) этого накопления.

Данные таблицы 5 указывают на то, что способ обработки растений оказал статистически значимое влияние на накопление в листьях гороха пигмента *Chl b*, особенно препаратами *S. castalarensis* A4 и *S. antimycoticus* 8A1-3. В наименьшей степени это касалось препарата «Псевдобактерин-2»: в условиях 2023 г. отличий в вариантах его применения не выявлено, в 2022 и 2024 гг. эффект проявился только на двух сортах. В условиях 2022 г. сорт Фаленский усатый реагировал одинаково на

оба способа обработки для всех трех изучаемых биопрепаратов, в 2024 г. – на обработку препаратом *S. antimycoticus* 8A1-3. Таким образом, в 70 % вариантов опыта способ применения биопрепарата статистически значимо влиял на накопление *Chl b*. Обработка препаратами *S. castalarensis* A4 и *S. antimycoticus* 8A1-3 и семян, и вегетирующих растений значимо снижала содержание пигмента относительно однократного применения в 55,6 % вариантов опыта для каждого из препаратов, а для препарата «Псевдобактерин-2» – только в 22,2 % вариантов. Повышение содержания пигмента при обработке семян и посевов отмечено в 33,3 % вариантов для препарата *S. castalarensis* A4 и в 22,2 % для «Псевдобактерина-2» и *S. antimycoticus* 8A1-3.

Таблица 5 – Содержание хлорофилла b в листьях гороха (Фаленки, Кировская область)

Сорт	Контроль	<i>S. castalarensis</i> A4		<i>S. antimycoticus</i> 8A1-3		«Псевдобактерин-2»	
		семена**	вегетация	семена	вегетация	семена	вегетация
2022 г.							
ФЮ*	4,45bc	4,98d	4,20ab	4,14ab	4,61c	4,42bc	3,99a
ФУ	3,41a	3,07a	6,72de	7,13e	5,74b	6,39cd	6,54d
ФК	7,01b	7,88e	7,17bc	8,90f	5,90a	7,22c	7,40d
2023 г.							
ФЮ	5,37bc	5,80de	5,41c	5,82e	5,27abc	5,15a	5,21ab
ФУ	4,91d	4,15a	4,43ab	4,86cd	4,60bcd	4,45ab	4,62bcd
ФК	4,99ab	5,87cd	5,28b	5,98d	5,10b	4,71a	5,03ab
2024 г.							
ФЮ	3,40cd	2,87a	3,81e	3,17b	3,52d	3,47cd	3,31bc
ФУ	2,87cd	2,92de	3,35f	2,22a	2,08a	2,58b	3,03e
ФК	3,95de	3,96e	3,58bc	3,60c	3,08a	3,62c	3,19a

Желтые пигменты листьев (каротиноиды) принимают активное участие в формировании структуры фотосинтетического аппарата растений, в поглощении световой энергии и защите молекул хлорофилла от активных форм кислорода [28]. Влияние обработок биопрепаратами на содержание каротиноидов в листьях гороха показано в таблице 6.

Таблица 6 – Содержание каротиноидов в листьях гороха (Фаленки, Кировская область)

Сорт	Контроль	<i>S. castalarensis</i> A4		<i>S. antimycoticus</i> 8A1-3		«Псевдобактерин-2»	
		семена**	вегетация	семена	вегетация	семена	вегетация
2022 г.							
ФЮ*	3,29de	3,18cd	2,88a	3,30de	3,34e	3,06bc	3,02ab
ФУ	2,34a	2,23a	3,30e	3,60f	2,69b	3,21de	3,00c
ФК	3,74c	3,59bc	2,43a	3,30b	3,50bc	3,48bc	3,23b
2023 г.							
ФЮ	3,58bc	3,87d	3,51ab	3,43ab	3,51ab	3,35a	3,68c
ФУ	2,48c	2,21ab	2,29abc	2,14a	2,44bc	2,44bc	2,72d
ФК	2,78ab	2,99bc	3,03c	3,57e	3,26d	2,72a	2,90abc
2024 г.							
ФЮ	1,97de	1,56a	2,04ef	1,70b	2,12f	1,80c	1,66b
ФУ	1,70bc	1,84c	1,96c	1,51b	1,09a	1,68bc	1,74bc
ФК	1,60a	2,19e	2,15de	1,98c	1,85bc	1,94bc	1,82b

Как показывают данные, приведенные в таблице 6, примененные биопрепараты в 42,6 % вариантов не приводили к статистически значимому

изменению содержания желтых пигментов (каротиноидов), в трети вариантов они повышали содержание пигментов, а в 24,1 % – снижали его.

Данные таблицы 6 также свидетельствуют о слабом влиянии способов обработки биопрепаратами на уровень накопления каротиноидов в листьях сорта Фаленский кормовой: только в двух вариантах опыта влияние обработки только семян было эффективнее, чем обработка и семян, и посевов. Влияние указанного фактора на два других сорта определялось условиями года: в 2022 г. отмечены отличия в действии всех трех препаратов для сорта Фаленский усатый, а в 2024 г. – для сорта Фаленский юбилейный.

В целом, обработка семян и посевов приводила к более высокому уровню содержания каротиноидов, чем при обработке только семян в 29,6 % вариантов опыта, к более низкому – в 22,2 % вариантов. Генотипические отличия сортов проявились в реакции на индивидуальные препараты, при этом для сорта Фаленский кормовой не отмечено ни одного варианта с положительным эффектом многократной обработки, для двух других сортов положительный, отрицательный эффект от обработки семян и вегетирующих растений, и отсутствие такого эффекта проявились в равной степени (3:3:3).

Полученные нами диапазоны содержания пигментов в листьях гороха практически совпадают с приведенными в литературе. Так, в наших исследованиях содержание *Chl a* в контроле без обработки изменялось в пределах 5,97–12,21 мг/г сухой массы, в вариантах с обработкой биопрепаратами нижняя граница опускалась до 4,33 мг/г. В работе [29] диапазон содержания пигмента в растениях культурных сортов гороха составил 4,72–7,99 мг/г, а в работе [30] – от 3,39 до 6,23 мг/г. Однако в других условиях роста, например, в работе [31], содержание *Chl a* (21,9–25,8 мг/г сухого вещества) вдвое превышало верхний порог полученных нами данных. Для хлорофилла *b* исследованные нами сорта показали больший уровень (2,87–7,01 мг/г), чем в работе [29] (1,16–2,62 мг/г) или [30] (0,82–2,06 мг/г) и примерно того же уровня, что у [31] (4,43–7,00 мг/г). Содержание каротиноидов также было немного выше (1,60–3,58 мг/г), чем в работе [29] (0,91–1,84 мг/г). Но, в целом, можно отметить, что полученные нами величины вполне адекватно могут характеризовать испытанные сорта.

Хотя подобные параметры фотосинтетического аппарата листьев гороха были исследованы и в некоторых других отечественных и зарубежных работах, но их сравнение с нашими результатами затруднено тем, что разные авторы используют: во-первых, растения на разных фазах развития; во-вторых – разные фотосинтезирующие органы растений; в-третьих – разные выражения конечных показателей: это может быть и мг/г сырой массы, и мг/л раствора, и, особенно в последние десятилетия, единицы приборов типа SPAD-502.

Как показывают приведенные нами данные результатов трехлетнего исследования влияния обработки семян и растений биопрепаратами на основе ризобактерий на содержание фотосинтетических пигментов в листьях трех сортов гороха, эффективность действия биопрепаратов во многом определялась характером условий года и сортовой спецификой растений, что совпадает с выводами, сделанными в работах [17, 19, 20].

Обработка семян препаратом *S. castalarensis* A4 приводила к статистически значимому (при $p \leq 0,05$) повышению содержания пигментов в 55,6 % вариантов опыта для сорта Фаленский кормовой, в 44 % – для сорта Фаленский юбилейный, но только в 11,1 % – для сорта Фаленский усатый. Депрессивный эффект подобной обработки проявился в трети вариантов для сортов Фаленский юбилейный и Фаленский усатый, но ни разу – для сорта Фаленский кормовой. Также в

наибольшей части вариантов (77,8 %) для сорта Фаленский кормовой показано стимулирующее действие препарата *S. antimycoticus* 8A1-3, депрессивный эффект проявился только в 22,2 % вариантов. Можно предположить, что с последним сортом у изолятов штаммов *S. castalarensis* A4 и *S. antimycoticus* 8A1-3 существовала наибольшая совместимость. Для двух других сортов гороха депрессивное влияние обработки семян препаратом *S. antimycoticus* 8A1-3 преобладало над стимулирующим эффектом, особенно в случае с сортом Фаленский юбилейный, где депрессия отмечена в три раза чаще, чем стимуляция накопления пигментов. Не отмечено ни одного случая стимулирования накопления пигментов в листьях сорта Фаленский юбилейный препаратом «Псевдобактерин-2», тогда как депрессивное действие отмечено в 66,7 % вариантов опыта. Соотношение стимулирующего и депрессивного эффектов этого препарата на два других сорта было одинаковым – в 33 % вариантов. Можно предположить, что при обработке семян эффект на накопление пигментов в листьях гороха у двух местных штаммов *Streptomyces* намного выше, чем у препарата на основе *Pseudomonas aureofaciens*.

В целом, при однократном использовании биопрепаратов (предпосевная обработка семян) наиболее эффективным в плане стимуляции накопления пигментов было применение препарата *S. antimycoticus* 8A1-3 на сорте гороха Фаленский кормовой. Препарат *S. castalarensis* A4 был чуть менее эффективен на этом сорте, но более эффективен, чем на других сортах гороха. Препараты «Псевдобактерин-2» и *S. antimycoticus* 8A1-3 в большей степени положительно действовали на сорт Фаленский усатый. Сорт Фаленский юбилейный чаще реагировал отрицательно (по накоплению пигментов) на все три препарата.

При многократной обработке (семена + вегетирующие растения) доля стимулирующих и депрессивных эффектов на содержание пигментов была почти равной для всех трех препаратов у сорта Фаленский кормовой (33–44 % вариантов стимуляция, 22–33 % – депрессия). При сравнении с однократной обработкой препаратами, для этого сорта дополнительная обработка вегетирующих растений приводила к статистически значимому понижению содержания пигментов. Для этого сорта применение обработки вегетирующих растений нежелательно.

На сорте Фаленский усатый применение препаратов *S. castalarensis* A4 и «Псевдобактерин-2» по вегетирующим растениям значимо усилило накопление пигментов по сравнению с однократной обработкой: для первого препарата доля вариантов со стимулирующим эффектом выросла в пять раз (с 11 до 55 %), для второго препарата стимулирование отмечено в 67 % вариантов (против отсутствия стимуляции при однократном воздействии). Препарат *S. antimycoticus* 8A1-3 был одинаково эффективен при обоих способах обработки.

Сорт гороха Фаленский юбилейный одинаково реагировал на оба варианта применения «Псевдобактерина-2», несколько лучше на многократную обработку препаратом *S. antimycoticus* 8A1-3 (стимулирующий эффект при однократном применении препарата обнаружен в 11 % вариантов, при многократной – в 22 %). Дополнительное применение препарата *S. castalarensis* A4 по вегетирующим растениям было менее эффективно, чем однократное (стимулирующий эффект обнаружен в 22 и 44 % вариантов соответственно).

Выводы

Содержание белка в зеленой массе растений гороха (17,98–23,08 %) коррелировало с содержанием *Chl a* ($r = 0,716$), *Chl b* ($r = 0,455$) и каротиноидов ($r = 0,827$); содержание белка в зерне (18,35–25,78 %) было слабее связано с *Chl a* ($r = 0,441$) и каротиноидами ($r = 0,644$), тогда как с *Chl b* статистически значимых связей не обнаружено.

При однократной обработке (только семена) препарат *S. castalarensis* А4 оказывал стимулирующее влияние на накопление пигментов в листьях в 55,6 (сорт Фаленский кормовой), 44,4 (сорт Фаленский юбилейный) и 11,1 % (сорт Фаленский усатый) вариантов опыта; депрессивное действие проявилось только на сортах Фаленский юбилейный и Фаленский усатый в 33,3 % вариантов опыта для каждого сорта. Препарат *S. antimycoticus* 8А1-3 проявил стимулирующее действие в 77,8; 11,1 и 33,3 % вариантов; депрессивное действие – в 22,2; 33,3 и 33,3 % соответственно по сортам.

Обработка семян и вегетирующих растений препаратами *S. castalarensis* А4 и *S. antimycoticus* 8А1-3 была менее эффективна по сравнению с однократной обработкой семян у сорта Фаленский кормовой (в 67 и 78 % вариантов), в остальных случаях отличий между способами обработки не обнаружено. У сорта Фаленский усатый, наоборот, препарат *S. castalarensis* А4, примененный по вегетирующим растениям, значимо усилил накопление пигментов по сравнению с однократной обработкой – в 55 % вариантов, для препарата *S. antimycoticus* 8А1-3 различий не отмечено. Накопление пигментов у растений сорта Фаленский юбилейный было эффективнее при трехкратной обработке препаратом *S. antimycoticus* 8А1-3, для препарата *S. castalarensis* А4 отмечен обратный эффект.

Таким образом, сорт Фаленский кормовой при однократной обработке препаратами *Streptomyces* чаще показывал их стимулирующее влияние на содержание пигментов (контроль – 9,36; 5,32 и 2,71 мг/г сухой массы для *Chl a*, *Chl b* и каротиноидов; опыт – 10,39–10,57; 5,16–5,90 и 2,92–2,95 мг/г соответственно), сорт Фаленский юбилейный – депрессивное (контроль – 9,70; 4,41 и 2,95 мг/г сухой массы для *Chl a*, *Chl b* и каротиноидов; опыт – 9,07–9,43; 4,38–4,55 и 2,81–2,87 мг/г соответственно), а сорт Фаленский усатый занимал промежуточное положение между ними (контроль – 7,63; 3,73 и 2,17 мг/г сухой массы для *Chl a*, *Chl b* и каротиноидов; опыт – 7,22–8,82; 3,38–4,74 и 2,09–2,42 мг/г соответственно).

Для сорта Фаленский кормовой трехкратная обработка любым из препаратов менее эффективна с точки зрения повышения содержания пигментов, чем однократная обработка семян; для сорта Фаленский усатый – более эффективно применение препарата *S. castalarensis* А4 для обработки семян и последующей обработки посевов; для сорта Фаленский юбилейный – обработка семян и посевов препаратом *S. antimycoticus* 8А1-3.

Литература

1. Широких И. Г., Лыскова И. В., Назарова Я. И., Градобоева Т. П., Пислегина С. С., Боков Н. А., Абубакирова Р. И. Местные штаммы стрептомицетов в защите гороха (*Pisum sativum* L.) от вредоносных инфекций // Теоретическая и прикладная экология. 2022. № 2. С. 173–182. DOI: 10.25750/1995-4301-2022-2-173-182.
2. Adedayo A. A., Babalola O. O. Genomic mechanisms of plant growth promoting bacteria in the production of leguminous crops // Front. Genet. 2023. Vol. 14. Art. No. 1276003. DOI: 10.3389/fgene.2023.1276003.
3. Chabili A., Minaoui F., Nakkoum Z., Douma M., Meddich A., Loudiki M. A comprehensive review of microalgae and cyanobacteria-based biostimulants for agriculture uses // Plants. 2024. Vol. 13(2), Art. No. 159. DOI: 10.3390/plants13020159.
4. Mfilinge A., Mtei K., Ndakidemi P. Effect of *Rhizobium* inoculation and supplementation with phosphorus and potassium on growth and total leaf chlorophyll (Chl) content of bush bean *Phaseolus vulgaris*, L. // Agricultural Sciences. 2014. Vol. 5. P. 1413–1426. DOI: 10.4236/as.2014.514152.
5. Зыкова Ю. Н., Огородникова С. Ю., Трефилова Л. В. Влияние предпосевной обработки семян микробными препаратами на всхожесть семян и накопление фотосинтетических пигментов в листьях *Trifolium pannonicum* // Принципы экологии. 2023. Т. 13. № 2. С. 55–66. DOI: 10.15393/j1.art.2023.13542.

6. Цветкова Ю. В., Ляшко М. У., Стражникова И. И. Влияние применения инокулянта «Ризоторфин» на содержание хлорофилла в листьях интродуцированных сортов сои и их урожайность // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Агронимия и животноводство. 2020. Т. 15. № 1. С. 7–18. DOI: 10.22363/2312-797X2020-15-1-7-18
7. Komal K. M., Kumar A., Khan M. A., Dev A., Kumar A., Prasad S., Ahamad N. Effect of plant growth-promoting rhizobacterium (PGPR) on chlorophyll content of chickpea plant (*Cicer arietinum* L.) // The Pharma Innovation Journal. 2022. Vol. 11(4). P. 1021–1025.
8. Han Q.-Q., Lü X.-P., Bai J.-P., Qiao Y., Paré P. W., Wang S.-M., Zhang J.-L., Wu Y. N., Pang X.-P., Xu W.-B., Wang Z.-L. Beneficial soil bacterium *Bacillus subtilis* (GB03) augments salt tolerance of white clover // Front. Plant Sci. 2014. Vol. 5. Art. No. 525. DOI: 10.3389/fpls.2014.00525
9. Чевердин Ю. И., Чевердин А. Ю., Чевердина Г. В. Влияние бактериальных удобрений на эффективное плодородие и накопление хлорофиллов в посевах нута // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 4–2. С. 21–23. DOI: 10.24412/2500-1000-2021-4-2-21-23.
10. Brito T. S., Guimarães V. F., Júnior R. C. Modifications in chlorophyll *a* fluorescence in wheat inoculated with *Azospirillum brasilense*, *Bacillus* (*B. megaterium* + *B. subtilis*), and *Pseudomonas fluorescens* as a function of morphometric and biochemical alterations. Posted: 1 May 2024. Available at SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4814131. DOI: 10.2139/ssrn.4814131.
11. Широких И. Г., Назарова Я. И., Бакулина А. В., Абубакирова Р. И. Новые штаммы стрептомицетов как перспективные биофунгициды // Теоретическая и прикладная экология. 2021. № 1. С. 172–180. DOI: 10.25750/1995-4301-2021-1-172-180.
12. Pacios-Michelena S., Aguilar González C. N., Alvarez-Perez O. B., Rodriguez-Herrera R., Chávez-González M., Arredondo Valdés R., Ascacio Valdés J. A., Govea Salas M., Ilyina A. Application of *Streptomyces* antimicrobial compounds for the control of phytopathogens // Front. Sustain. Food Syst. 2021. No. 5. Art. No. 696518. DOI: 10.3389/fsufs.2021.696518
13. Passari A. K., Upadhyaya K., Singh G., Abdel-Azeem A. M., Thankappan S., Uthandi S., Hashem A., Abd-Allah E. F., Malik J. A., As A., Gupta V. K., Ranjan S., Singh B. P. Enhancement of disease resistance, growth potential, and photosynthesis in tomato (*Solanum lycopersicum*) by inoculation with an endophytic actinobacterium, *Streptomyces thermocarboxydus* strain BPSAC147 // PLoS ONE. 2019. Vol. 14. Art. No. e0219014. DOI: 10.1371/journal.pone.0219014
14. Balestrini R., Brunetti C., Chitarra W., Nerva L. Photosynthetic traits and nitrogen uptake in crops: which is the role of arbuscular mycorrhizal fungi? // Plants. 2020. Vol. 9. Art. No. 1105. DOI: 10.3390/plants9091105.
15. Sharma N., Khanna K., Manhas R. K., Bhardwaj R., Ohri P., Alkahtani J., Alwahibi M. S., Ahmad P. Insights into the role of *Streptomyces hydrogenans* as the plant growth promoter, photosynthetic pigment enhancer and biocontrol agent against *Meloidogyne incognita* in *Solanum lycopersicum* seedlings // Plants. 2020. Vol. 9. Art. No. 1109. DOI: 10.3390/plants9091109.
16. Стариков П. А., Домрачева Л. И., Скугорева С. Г. Сравнительная оценка питательных сред для культивирования микромитозов рода *Trichoderma* // Теоретическая и прикладная экология. 2022. № 1. С. 44–49. DOI: 10.25750/1995-4301-2022-1-044-049.
17. Amooaghaie R., Mostajeran A., Emtiazi G. The effect of compatible and incompatible *Azospirillum brasilense* strains on proton efflux of intact wheat roots // Plant and Soil. 2002. Vol. 243. P. 155–160. DOI: 10.1023/A:1019914715054.
18. Dehghani I., Mostajeran A. Does compatibility of wheat cultivars with *Azospirillum brasilense* strains affect drought tolerance? // Cereal Research Communications. 2020. Vol. 48. P. 121–129. DOI: 10.1007/s42976-019-00001-3.
19. Мартынов А. А., Боме Н. А., Базюк Д. А., Юркова В. А. Оценка эффекта биологической обработки семян яровой мягкой пшеницы (*Triticum aestivum* L.) в лабораторных условиях // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 3 (129). Статья № 15. DOI: 10.23670/IRJ.2023.129.67.
20. Karimi Z., Zarea M. J., Fazeli A., Zarei B. Physiological, biochemical, and grain yield responses of wheat cultivars to *Azospirillum brasilense* under dryland conditions // Iran Agricultural Research. 2025. 44(1). P. 1–10. DOI: 10.22099/iar.2025.49969.1589.
21. Lichtenthaler H. K., Buschmann C. Chlorophylls and carotenoids: measurement and characterization by UV-VIS spectroscopy // Current Protocols in Food Analytical Chemistry. 2001. No. 1(1). P. F.4.3.1–F.4.3.8. DOI: 10.1002/0471142913.faf0403s01
22. Peng S., Cassman K. G., Kropff M. J. Relationship between leaf photosynthesis and nitrogen content of field-grown rice in the tropics // Crop Sci. 1995. Vol. 35(6). P. 1627–1630. DOI: 10.2135/cropsci1995.0011183X003500060018x.

23. Ионова Е. В., Газе В. Л., Лиховидова В. А. Фотосинтетическая деятельность и динамика накопления сухой массы растений озимой мягкой пшеницы в зависимости от условий выращивания // Зерновое хозяйство России. 2020. № 1(67). С. 23–27. DOI: 10.31367/2079-8725-2020-67-1-23-27.
24. Dixit R., Rani M., Kumar J. Responses to different dosages of monocrotophos and deltamethrin on chlorophyll and protein contents of chickpea // SAARC J. Agric., 2023. Vol. 21(1). P. 217–225. DOI: 10.3329/sja.v21i1.66247.
25. Бобков С. В., Бычков И. А. Содержание фотосинтетических пигментов и активность ферментов окислительного стресса у диких образцов гороха // Земледелие. 2018. № 4. С. 29–33. DOI: 10.24411/0044-3913-2018-10409.
26. Lichtenthaler H. K., Babani F. Light adaptation and senescence of the photosynthetic apparatus. Changes in pigment composition, chlorophyll fluorescence parameters and photosynthetic activity // In book: Chlorophyll a Fluorescence. A Signature of Photosynthesis (part of the book series: Advances in Photosynthesis and Respiration (AIPH, Vol. 19)) // Ed. by Papageorgiou G. C., Govindjee. Dordrecht: Springer, 2004. P. 713–736. DOI: 10.1007/978-1-4020-3218-9_28.
27. Тютерева Е. В., Дмитриева В. А., Войцеховская О. В. Хлорофилл *b* как источник сигналов, регулирующих развитие и продуктивность растений // Сельскохозяйственная биология. 2017. Т. 52. № 5. С. 843–855. DOI: 10.15389/agrobiology.2017.5.843rus.
28. Маслова Т. Г., Марковская Е. Ф., Слемнев Н. Н. Функции каротиноидов в листьях высших растений (обзор) // Журнал общей биологии. 2020. Т. 81. № 4. С. 297–310. DOI: 10.31857/S0044459620040065.
29. Бобков С. В., Бычков И. А. Содержание фотосинтетических пигментов в онтогенезе дикого и культурного гороха // Вестник Казанского ГАУ. 2020. № 4(60). С. 10–14. DOI: 10.12737/2073-0462-2021-10-14.
30. Пшеничная И. А., Чевердина Г. В., Филатова И. А., Юрьева Н. И. Изучение качества селекционного материала гороха по биохимическим показателям и содержанию хлорофиллов // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2018. № 4. С. 105–108. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mgau.ru/sciense/journal/PDF_files/vestnik_4_2018.pdf (дата обращения: 02.08.2025).
31. Каминский В. Ф., Сокирко Д. П., Гангур В. В., Еремко Л. С. Формирование продуктивности гороха в зависимости от доз, способов внесения минеральных удобрений и предпосевной инокуляции семян в условиях левобережной лесостепи Украины // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. № 1. С. 98–102. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://elc.baa.by/vestnik/vestnik2019-1/vestnik2019-1.pdf> (дата обращения 07.08.2025).

References

1. Shirokikh I. G., Liskova I. V., Nazarova Ya. I., Gradoboeva T. P., Pislegina S. S., Bokov N. A., Abubakirova R. I. Local strains of actinobacteria protect peas (*Pisum sativum* L.) from harmful infections // Theoretical and Applied Ecology. 2022. No. 2. P. 173–182. DOI: 10.25750/1995-4301-2022-2-173-182.
2. Adedayo A. A., Babalola O. O. Genomic mechanisms of plant growth promoting bacteria in the production of leguminous crops // Front. Genet. 2023. Vol. 14. Art. No. 1276003. DOI: 10.3389/fgene.2023.1276003.
3. Chabili A., Minaoui F., Hakkoum Z., Douma M., Meddich A., Loudiki M. A comprehensive review of microalgae and cyanobacteria-based biostimulants for agriculture uses // Plants. 2024. Vol. 13(2). Art. No. 159. DOI: 10.3390/plants13020159.
4. Mfilinge A., Mtei K., Ndakidemi P. Effect of *Rhizobium* inoculation and supplementation with phosphorus and potassium on growth and total leaf chlorophyll (Chl) content of bush bean *Phaseolus vulgaris*, L. // Agricultural Sciences. 2014. Vol. 5. P. 1413–1426. DOI: 10.4236/as.2014.514152.
5. Zykova Y., Ogorodnikova S., Trefilova L. Effect of presowing seed treatment with microbial preparations on seed germination and accumulation of photosynthetic pigments in *Trifolium pannonicum* leaves // Principy èkologii. 2023. No. 2. P. 54–66. DOI: 10.15393/j1.art.2023.13542.
6. Tsvetkova Y. V., Lyashko M. U., Strazhnikova I. I. Affect of Rhizotorphin on chlorophyll content and productivity of introduced soybean cultivars // RUDN Journal of Agronomy and Animal Industries. 2020. Vol. 15. No. 1. P. 7–18. DOI: 10.22363/2312-797X2020-15-1-7-18.
7. Komal K. M., Kumar A., Khan M. A., Dev A., Kumar A., Prasad S., Ahamad N. Effect of plant growth-promoting rhizobacterium (PGPR) on chlorophyll content of chickpea plant (*Cicer arietinum* L.) // The Pharma Innovation Journal. 2022. Vol. 11(4). P. 1021–1025.
8. Han Q.-Q., Lü X.-P., Bai J.-P., Qiao Y., Paré P. W., Wang S.-M., Zhang J.-L., Wu Y. N., Pang X.-P., Xu W.-B., Wang Z.-L. Beneficial soil bacterium *Bacillus subtilis* (GB03) augments salt tolerance of white clover // Front. Plant Sci. 2014. Vol. 5. Art. No. 525. DOI: 10.3389/fpls.2014.00525.

9. Cheverdin Yu. I., Cheverdin A. Yu., Cheverdina G. V. Influence of bacterial fertilizers on effective fertility and accumulation of chlorophylls in chickpea crops // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2021. Vol. 4-2 (55). P. 21–23. DOI: 10.24412/2500-1000-2021-4-2-21-23.
10. Brito T. S., Guimarães V. F., Júnior R. C. Modifications in chlorophyll *a* fluorescence in wheat inoculated with *Azospirillum brasilense*, *Bacillus* (*B. megaterium* + *B. subtilis*), and *Pseudomonas fluorescens* as a function of morphometric and biochemical alterations. Posted: 1 May 2024. Available at SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4814131. DOI: 10.2139/ssrn.4814131.
11. Shirokikh I. G., Nazarova Ya. I., Bakulina A. V., Abubakirova R. I. New *Streptomyces* strains as promising biofungicides // Theoretical and Applied Ecology. 2021. No. 1. P. 172–180. DOI: 10.25750/1995-4301-2021-1-172-180.
12. Pacios-Michelena S., Aguilar González C. N., Alvarez-Perez O. B., Rodriguez-Herrera R., Chávez-González M., Arredondo Valdés R., Ascacio Valdés J. A., Govea Salas M., Ilyina A. Application of *Streptomyces* antimicrobial compounds for the control of phytopathogens // Front. Sustain. Food Syst. 2021. No. 5. Art. No. 696518. DOI: 10.3389/fsufs.2021.696518.
13. Passari A. K., Upadhyaya K., Singh G., Abdel-Azeem A. M., Thankappan S., Uthandi S., Hashem A., Abd-Allah E. F., Malik J. A., As A., Gupta V. K., Ranjan S., Singh B. P. Enhancement of disease resistance, growth potential, and photosynthesis in tomato (*Solanum lycopersicum*) by inoculation with an endophytic actinobacterium, *Streptomyces thermocarboxydus* strain BPSAC147 // PLoS One. 2019. Vol. 14. Art. No. e0219014. DOI: 10.1371/journal.pone.0219014.
14. Balestrini R., Brunetti C., Chitarra W., Nerva L. Photosynthetic traits and nitrogen uptake in crops: which is the role of arbuscular mycorrhizal fungi? // Plants. 2020. Vol. 9. Art. No. 1105. DOI: 10.3390/plants9091105.
15. Sharma N., Khanna K., Manhas R. K., Bhardwaj R., Ohri P., Alkahtani J., Alwahibi M. S., Ahmad P. Insights into the role of *Streptomyces hydrogenans* as the plant growth promoter, photosynthetic pigment enhancer and biocontrol agent against *Meloidogyne incognita* in *Solanum lycopersicum* seedlings // Plants. 2020. Vol. 9. Art. No. 1109. DOI: 10.3390/plants9091109.
16. Starikov P. A., Domracheva L. I., Skugoreva S. G. Comparative evaluation of nutrient media for the cultivation of micromycetes of the genus *Trichoderma* // Theoretical and Applied Ecology. 2022. No. 1. P. 44–49. DOI: 10.25750/1995-4301-2022-1-044-049.
17. Amooaghaie R., Mostajeran A., Emtiazi G. The effect of compatible and incompatible *Azospirillum brasilense* strains on proton efflux of intact wheat roots // Plant and Soil. 2002. Vol. 243. P. 155–160. DOI: 10.1023/A:1019914715054.
18. Dehghani I., Mostajeran A. Does compatibility of wheat cultivars with *Azospirillum brasilense* strains affect drought tolerance? // Cereal Research Communications. 2020. Vol. 48. P. 121–129. DOI: 10.1007/s42976-019-00001-3.
19. Martinov A. A., Bome N. A., Bazyuk D. A., Yurkova V. A. An evaluation of the effect of biological treatment of spring soft wheat seeds (*Triticum aestivum* L.) in laboratory conditions // International Research Journal. 2023. No. 3 (129). Art. No. 15. DOI: 10.23670/IRJ.2023.129.67.
20. Karimi Z., Zarea M. J., Fazeli A., Zarei B. Physiological, biochemical, and grain yield responses of wheat cultivars to *Azospirillum brasilense* under dryland conditions // Iran Agricultural Research. 2025. No. 44(1). P. 1–10. DOI: 10.22099/iar.2025.49969.1589.
21. Lichtenthaler H. K., Buschmann C. Chlorophylls and carotenoids: measurement and characterization by UV-VIS spectroscopy // Current Protocols in Food Analytical Chemistry. 2001. No. 1(1). P. F.4.3.1–F.4.3.8. DOI: 10.1002/0471142913.faf0403s01.
22. Peng S., Cassman K. G., Kropff M. J. Relationship between leaf photosynthesis and nitrogen content of field-grown rice in the tropics // Crop Sci. 1995. Vol. 35(6). P. 1627–1630. DOI: 10.2135/cropsci1995.0011183X003500060018x.
23. Ionova E. V., Gaze V. L., Likhovidova V. A. Photosynthetic activity and dynamics of dry mass of plants accumulation of winter soft wheat, depending on growing conditions // Grain Economy of Russia. 2020. No. 1 (67). P. 23–27. DOI: 10.31367/2079-8725-2020-67-1-23-27.
24. Dixit R., Rani M., Kumar J. Responses to different dosages of monocrotophos and deltamethrin on chlorophyll and protein contents of chickpea // SAARC J. Agric. 2023. Vol. 21(1). P. 217–225. DOI: 10.3329/sja.v21i1.66247.
25. Bobkov S. V., Bychkov I. A. Contents of photosynthetic pigments and activity of oxidative stress enzymes in wild pea // Zemledelije. 2018. No. 4. P. 29–33. DOI: 10.24411/0044-3913-2018-10409.
26. Lichtenthaler H. K., Babani F. Light adaptation and senescence of the photosynthetic apparatus. Changes in pigment composition, chlorophyll fluorescence parameters and photosynthetic activity // In book: Chlorophyll *a* Fluorescence. A Signature of Photosynthesis (part of the book series: Advances in

Photosynthesis and Respiration (AIPH, Vol. 19)) // Ed. by Papageorgiou G. C., Govindjee. Dordrecht: Springer, 2004. P. 713–736. DOI: 10.1007/978-1-4020-3218-9_28.

27. Tyutereva E. V., Dmitrieva V. A., Voitsekhovskaja O. V. Chlorophyll *b* as a source of signals steering plant development (review) // Sel'skokhozyaistvennaya biologiya [Agricultural Biology]. 2017. Vol. 52. No. 5. P. 843–855. DOI: 10.15389/agrobiology.2017.5.843rus.

28. Maslova T. G., Markovskaya E. F., Slemnev N. N. Functions of carotenoids in leaves of higher plants (an overview) // Journal of General Biology. 2020. Vol. 81. No. 4. P. 297–310. DOI: 10.31857/S0044459620040065.

29. Bobkov S. V., Bychkov I. A. Content of photosynthetic pigments in ontogenesis of wild and cultural pea // Vestnik of Kazan State Agrarian University. 2020. No. 4. P. 10–14. DOI: 10.12737/2073-0462-2021-10-14.

30. Pshenichnaya I., Cheverdina G., Filatova I., Yuryeva N. Studying quality of breeding material of peas on biochemical indicators and chlorophyll content // Bulletin of Michurinsk State Agrarian University. 2018. No. 4. P. 105–108. [Electronic resource]. Access point: https://mgau.ru/science/journal/PDF_files/vestnik_4_2018.pdf. (reference's date 02.08.2025).

31. Kaminskii V. F., Sokirko D. P., Gangur V. V., Eremko L. S. Formation of productivity of peas depending on doses, methods of application of mineral fertilizers and pre-sowing treatment of seeds in the conditions of left-bank forest-steppe of Ukraine // Bulletin of the Belarussian State Agricultural Academy. 2019. No. 1. P. 98–102. [Electronic resource]. Access point: <https://elc.baa.by/vestnik/vestnik2019-1/vestnik2019-1.pdf> (reference's date 07.08.2025).

UDC: 633.358: 579.64: 581.132

Lisitsyn E. M., Lyskova I. V.

GENOTYPIC DIFFERENCES OF PEA CULTIVARS IN LEAF PIGMENT COMPLEX RESPONSE TO BIOPREPARATIONS

Summary. In 2022-2024, the reaction of pea plants to local *Streptomyces* strains was investigated in order to establish the nature of the influence of microorganisms on the accumulation of chlorophylls (*Chl a* and *b*) and carotenoids in leaves and to assess the varietal specificity of their interaction with plants. The present study focused on three varieties of peas bred by the Federal Agricultural Research Center of the North-East: 'Falensky yubileiny', 'Falensky usaty', and 'Falensky kormovoy'. Cell suspensions of local strains of *S. castalarensis* A4 and *S. antimycoticus* 8A1-3 were used to treat seeds or seeds and growing plants. The grain protein content was found to range from 18.4 to 25.8 %. Among the varieties tested, 'Falensky kormovoy' exhibited the lowest response to biopreparation application (differed from the control in 11 % of variants), while 'Falensky usaty' demonstrated the highest response (differed from the control in 72 % of variants). The content of *Chl a* and *Chl b* varied within the range of 4.94–12.21 and 2.87–7.01, respectively, while that of carotenoids ranged from 1.60 to 3.58 mg/g of dry mass. The protein content in the green mass correlated with the content of *Chl a* ($r = 0.716$), *Chl b* ($r = 0.455$), and carotenoids ($r = 0.827$) in leaves; and its content in the grain was also associated with *Chl a* ($r = 0.441$) and carotenoids ($r = 0.644$), however, no statistically significant association was found with *Chl b*. Single treatments with *Streptomyces* preparations (seed treatment) stimulated pigment content in the 'Falensky kormovoy' variety, depressed it in the 'Falensky yubileiny', and had an intermediate effect on the 'Falensky usaty'. For 'Falensky kormovoy', single seed treatment was more effective for pigment accumulation than triple treatment; 'Falensky usaty' benefited more from *S. castalarensis* A4 seed and subsequent crop treatment; for 'Falensky yubileiny', seed and crop treatment with *S. antimycoticus* 8A1-3 was the optimal approach.

Keywords: *Pisum sativum*, chlorophyll, carotenoids, protein, *Streptomyces castalarensis*, *Streptomyces antimycoticus*.

Лисицын Евгений Михайлович, доктор биологических наук, заведующий отделом эдафической устойчивости растений ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого», 610007 Россия, Киров, ул. Ленина, 166а; e-mail: edaphic@mail.ru.

Лыскова Ирина Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории агрохимии и качества, Фалёнская селекционная станция – филиал ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого»; 612500 Россия, Кировская область, п. Фалёнки, ул. Тимирязева, 3; e-mail: fss.nauka@mail.ru.

Lisitsyn Evgeniy Mikhailovich, Dr. Sc. (Biol.), head of the Department of plant edaphic resistance, Federal Agricultural Research Center of the North-East named N. V. Rudnitsky; 166a, Lenina str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: edaphic@mail.ru.

Lyskova Irina Vladimirovna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher, Falenki Breeding Station – branch of Federal Agricultural Research Center of the North-East named N. V. Rudnitsky; 3, Timiryazeva str., village of Falenki, Kirov region, 612500, Russia; e-mail: fss.nauka@mail.ru.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого» (тема № FNWE-2025-0007).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 01.11.2025.

Дата принятия к печати – 02.02.2026.